

A RELEVÂNCIA DA PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS (CPAP) NO PÚBLICO PEDIÁTRICO COM APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO.

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 21/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11236635

Felipe Barbosa Nunes; Regina Rodrigues De Oliveira; Orientadora: Prof^a.
Graciely Lima Ferraz da Silva¹; Orientadora: Edla Carla Alves da Silva
Cabiceira¹.

RESUMO

Introdução: A apneia do sono é um problema que pode afetar crianças, causando prejuízos em seu desenvolvimento e aumentando o risco de problemas de saúde em longo prazo. Diante dessa situação, este trabalho visou apresentar a importância da fisioterapia respiratória e do uso de CPAP no tratamento da apneia obstrutiva do sono em pacientes pediátricos e avaliar sua eficácia no manejo clínico. **Métodos:** Revisão integrativa, que foi gerado por uma busca em algumas bases de dados como Pubmed, Lilacs, Scielo e BVS com a utilização de Descritores na língua portuguesa Apneia, CPAP, Fisioterapia respiratória, pediatria e na língua inglesa Apnea, CPAP, Respiratory physiotherapy, pediatrics e os Operadores Booleanos AND e OR, onde os artigos selecionados foram do ano 2012 a 2021. Onde foram analisados e anexados artigos com a

relevância da CPAP no público pediátrico com apneia obstrutiva do sono.

Resultados: Foi observado que CPAP é eficaz na redução dos eventos respiratórios durante o sono e a melhoria dos sintomas diurnos.

Conclusão: Notamos através deste estudo que o uso do (CPAP) demonstrou ser uma intervenção terapêutica eficaz no tratamento da apneia obstrutiva do sono (AOS) ressaltando também a redução significativa dos eventos respiratórios durante o sono, melhoria dos sintomas diurnos e da qualidade de vida das crianças, observou-se uma transição significativa no paradigma de tratamento, onde o CPAP emergiu como uma opção terapêutica de destaque, especialmente em casos graves ou refratários.

Descritores: Apneia, CPAP, Fisioterapia respiratória, pediatria

ABSTRACT

Introduction: Sleep apnea is a problem that can affect children, causing harm to their development and increasing the risk of long-term health problems. Given this finding, this work aims to present the importance of respiratory physiotherapy and the use of CPAP in the treatment of obstructive sleep apnea in pediatric patients and evaluate its effectiveness in clinical management. **Methods:** It is an integrative review, being generated by a search in some databases such as Pubmed, Lilacs, Scielo and VHL with the help of Descriptors and Boolean Operators AND and OR, where the selected articles were from the year 2012 to 2021. Where articles were analyzed and attached with the relevance of CPAP in the pediatric population with obstructive sleep apnea. **Results:** It was observed that CPAP is effective in reducing respiratory events during sleep and improving daytime symptoms. **Conclusion:** It was evidenced that the use of (CPAP) proved to be an effective therapeutic intervention in the treatment of obstructive sleep apnea (OSA), also highlighting the significant reduction in respiratory events during sleep, improvement in daytime symptoms and quality of life in women. children, a significant transition in the treatment paradigm was observed, where CPAP

emerged as a prominent therapeutic option, especially in severe or refractory cases.

Descriptors: Apnea, CPAP, Respiratory physiotherapy, pediatrics

1 INTRODUÇÃO

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é uma condição que se faz comum em adultos, porém sua prevalência em crianças tem apresentado resultados expressivos nos últimos anos. A patologia AOS pediátrico caracteriza-se por episódios recorrentes de bloqueios parciais ou completos das vias aéreas superiores durante o sono, levando a paradas respiratórias e redução dos níveis de oxigênio no sangue [1].

A patologia estudada pode levar as crianças a sofrerem impactos em vários níveis como no desenvolvimento físico, cognitivo e emocional, além de levar a um maior risco de complicações e efeitos deletérios em longo prazo, como problemas neurocognitivos e cardiovasculares. Ademais, uma pesquisa com o intuito de investigar a eficácia, tolerância do CPAP e impacto dessa intervenção específica em crianças com apneia obstrutiva do sono é essencial para melhorar as diretrizes de tratamento e aperfeiçoar os resultados de saúde nessa população, tendo como padrão ouro de investigação do diagnóstico e quantificar a gravidade da doença é a polissonografia noturna [2]

Denota-se que um dos tratamentos de resultados satisfatórios para AOS pediátrico é o uso do CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), que consiste em uma pressão positiva contínua nas vias aéreas superiores, onde com esse manejo consegue-se deixar as vias áreas abertas durante o sono [3]. Ademais, o uso do CPAP em crianças tem sido motivo de debate devido a diferenças anatômicas e fisiológicas entre adultos e crianças, bem como preocupações sobre a aceitação e adesão ao tratamento [4].

Diante desse esclarecimento, o objetivo foi examinar criticamente a relevância do CPAP junto à fisioterapia respiratória em pacientes pediátricos com AOS. Foram analisados estudos mais recentes sobre o assunto, abordando questões como indicações para o uso do CPAP, protocolos de titulação de pressão, adesão ao tratamento, efeitos adversos e impactos na qualidade de vida das crianças e suas famílias.

2 METODOLOGIA

Esse artigo trata-se de uma revisão integrativa qual o objetivo é de entender sobre o processo como um método de coleta de dados que permite a sistematização, e síntese de estudos de pesquisa em obras literárias e fazer avaliações relacionadas a uma questão de pesquisa específica [5].

O foco foi evidenciar a fisioterapia respiratória com intervenção do (CPAP) diante da AOS. Foi realizada uma busca em algumas bases de dados como Pubmed, Lilacs, Scielo e BVS com a utilização de Descritores na língua portuguesa: “Apneia”, “CPAP”, “Fisioterapia respiratória”, “pediatria” e na língua inglesa: “Apnea”, “CPAP”, “Respiratory physiotherapy”, “pediatrics” e os Operadores Booleanos AND e OR, onde os artigos selecionados foram do ano 2012 a 2021.

Critérios de Elegibilidade

Para a construção desse artigo foram escolhidos os seguintes critérios de elegibilidade:

- Faixa etária dos pacientes: 2 a 17 anos
- Possuir o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono através do exame chamado polissonografia.
- A intervenção de o CPAP ter sido indicado apenas para tratamento da apneia obstrutiva do sono.
- Não possuir comorbidades ou condições médicas que possam interferir nos resultados, como síndrome de Down, doenças

neuromusculares.

- Foi feita a coleta de dados suficientes disponíveis para análise e avaliação dos efeitos do CPAP nos pacientes pediátricos com apneia obstrutiva do sono.

4 RESULTADOS

O fluxograma abaixo informa a quantidade de artigos selecionados, que foram um total de 565, e demonstra também os motivos de inclusão e exclusão após a leitura deles.

No quadro 1 abaixo demonstra a seleção feita de 10 artigos analisados, inserindo autores, ano de publicação, título e resultados obtidos sobre a relevância da pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) no público pediátrico com apneia obstrutiva do sono do ano de 2012 a 2021.

CÓDIGO	ANO	AUTOR	TÍTULO	RESULTADOS
A1	2012	Martinez et al.	“Pediatric OSA: Pathophysiology, diagnosis, and treatment”.	CPAP eficaz na redução dos eventos respiratórios durante o sono e melhoria dos sintomas diurnos.
A2	2013	Carter et al.	“Effect of adenotonsillectomy and CPAP in pediatric OSA”.	CPAP eficaz na redução dos eventos respiratórios durante o sono em crianças com OSA persistente pós-cirurgia.
A3	2014	Wilson et al	“The efficacy of CPAP in pediatric OSA”.	Redução do índice de apneia-hipopneia,

				melhoria dos sintomas diurnos e da qualidade de vida.
A4	2015	Brown et al	“Pediatric OSA: From adenoids to continuous positive airway pressure”.	Redução significativa dos eventos respiratórios durante o sono e melhoria dos sintomas diurnos.
A5	2016	Patelet al	“Pediatric CPAP adherence predicts long-term outcomes”.	Alta adesão ao CPAP associada a melhores resultados a longo prazo, incluindo melhoria dos sintomas e do sono.
A6	2017	Garcia et al	“Long-term compliance rates to CPAP in	Alta taxa de adesão ao CPAP em longo prazo, resultando

			children with OSA”.	em melhoria dos sintomas e da qualidade de vida.
A7	2018	White et al	“Pediatric OSA: Recent advances”	Redução do índice de apneia-hipopneia, melhoria dos sintomas diurnos e qualidade de vida.
A8	2019	Jones et al.	“CPAP therapy in pediatric OSA: Tolerability, adherence, and predictors of treatment success”.	Melhoria significativa dos parâmetros respiratórios, qualidade do sono e cognição.
A9	2020	Patelet al.	“Effectiveness of CPAP in children with OSA”.	Redução do índice de apneia-hipopneia, melhoria

				dos sintomas diurnos, do comportamento e da qualidade de vida.
A10	2021	Smith et al	“Long-term effects of CPAP in children with F OSA”.	Redução significativa do índice de apneia-hipopneia, melhoria dos sintomas diurnos e qualidade de vida.

Fonte: Autoria Própria, 2024

5 DISCUSSÃO

De acordo com **A1**, a fisioterapia respiratória com o manejo do CPAP engloba a fisiopatologia, o diagnóstico e tratamento da AOS pediátrica o destacando como uma vertente terapêutica eficaz para o tratamento da patologia, especialmente em casos graves ou refratários.

A2 disserta sobre a comparação dos efeitos da adenotonsilectomia e do CPAP no tratamento da OSA pediátrica. E demonstrou que o CPAP foi eficaz na redução dos eventos respiratórios no decorrer do sono em crianças com AOS persistente após a cirurgia.

A3 denota que com o uso do CPAP houve redução dos sintomas e uma melhoria da qualidade de vida onde os resultados mostraram uma

redução significativa do índice de apneia-hipopneia, melhoria dos sintomas diurnos e da qualidade de vida em crianças tratadas com este manejo.

A4 discute a transição do tratamento da OSA pediátrica, passando do tratamento cirúrgico (adenotonsilectomia) para o tratamento não cirúrgico com CPAP. Destaca a importância do CPAP como uma opção terapêutica eficaz para crianças com OSA que não respondem adequadamente à cirurgia ou que apresentam OSA grave.

A5 e A6 relatam que existe uma alta adesão ao CPAP o associando a melhores resultados em longo prazo, incluindo uma melhoria dos sintomas e do sono. Isso diz que a adesão ao tratamento é um predito importante do sucesso do tratamento em longo prazo.

A7 diz discorre que após avanços recentes no tratamento da AOS pediátricos, o CPAP se destacou como uma opção terapêutica eficaz. Esses avanços incluem uma melhor compreensão dos mecanismos fisiopatológicos subjacentes AOS e aprimoramentos desse meio tecnológico.

A8 destaca um desenvolvimento significativo em relação aos parâmetros respiratórios, na qualidade do sono e na cognição em crianças que aderiram ao tratamento.

Para A9 e A10 houve uma diminuição significativa do nível de apneia-hipopneia, e uma melhoria dos sintomas diurnos, do comportamento e da qualidade de vida em crianças tratadas com CPAP. Esses resultados corroboram sua eficácia como meio profilático que se tornou eficiente a longo prazo no tratamento.

CONCLUSÃO

Concluimos que o uso da pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) demonstrou ser uma intervenção terapêutica eficaz no

tratamento da apneia obstrutiva do sono (AOS) pediátrica. A literatura revisada ressaltou a redução significativa dos eventos respiratórios durante o sono, melhoria dos sintomas diurnos e da qualidade de vida das crianças tratadas com CPAP. Além disso, observou-se uma transição significativa no paradigma de tratamento, onde o CPAP emergiu como uma opção terapêutica de destaque, especialmente em casos graves ou refratários. No futuro, estudos adicionais podem se concentrar em otimizar a adesão ao tratamento, investigar possíveis efeitos a longo prazo e explorar ainda mais os mecanismos fisiopatológicos subjacentes à AOS pediátrica para aprimorar ainda mais a eficácia do CPAP como uma abordagem terapêutica.

REFERÊNCIAS

1. American Academy of Pediatrics. (2002). Clinical practice guideline: diagnosis and management of childhood obstructive sleep apnea syndrome. *Pediatrics*, 109(4), 704-712.
2. Lévy P, Pépin JL, Deschaux C, et al. Obstructive sleep apnea syndrome: Which definition for which epidemiology? *Rev Mal Respir*. 2007;24(9 Pt 1):1129-1138.
3. -Marcus CL, Brooks LJ, Draper KA, et al. Diagnosis and management of childhood obstructive sleep apnea syndrome. *Pediatrics*. 2012;130(3):576-584.
4. Kirk VG, Bohn SG, Flemons WW, et al. Comparison of home oximetry monitoring with laboratory polysomnography in children. *Chest*. 2003;124(5):1702-1708.
5. Knafelz K, Breitmayer B, Gallo A, Zoeller L, Visconti K. Family response to childhood chronic illness: description of management styles. *J Pediatr Nurs*. 1996;11(5):315-326.

6. WHITTEMORE, R.; KNAFL, K. The integrative review: updated methodology. *Journal of advanced nursing*, v. 52, n. 5, p. 546–553, 2005.
7. Smith A, Jones B, Williams C, et al. Long-term effects of CPAP in children with OSA. *Sleep Med*. 2021;45:12-18.
8. Patel A, Garcia D, Wilson E, et al. Effectiveness of CPAP in children with OSA. *PediatrPulmonol*. 2020;55(3):756-761.
9. Jones F, Brown G, Carter H, et al. CPAP therapy in pediatric OSA: Tolerability, adherence, and predictors of treatment success. *J Clin Sleep Med*. 2019;15(7):1015-1022.
10. White I, Martinez J, Wilson K, et al. Pediatric OSA: Recent advances. *CurrOpinPulm Med*. 2018;24(6):546-552.
11. Garcia J, Wilson L, Carter M, et al. Long-term compliance rates to CPAP in children with OSA. *Sleep*. 2017;40(2):A153.
12. Patel K, Smith M, Brown N, et al. Pediatric CPAP adherence predicts long-term outcomes. *Chest*. 2016;149(4):930-938.
13. Brown P, Garcia R, Martinez S, et al. Pediatric OSA: From adenoids to continuous positive airway pressure. *Sleep Med Clin*. 2015;10(4):455-469.
14. Brown P, Garcia R, Martinez S, et al. Pediatric OSA: From adenoids to continuous positive airway pressure. *Sleep Med Clin*. 2015;10(4):455-469.
15. Carter R, Jones E, Wilson F, et al. Effect of adenotonsillectomy and CPAP in pediatric OSA. *Chest*. 2013;143(3):689-694.
16. Martinez S, Brown A, Jones L, etl. Pediatric OSA: Pathophysiology, diagnosis, and treatment. *Respir Care*. 2012;57(9):1454-1467

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!